

EDN WIUTXF

DOI 10.5281/zenodo.19217258

УДК 631.316

Соболевский И. В.², Куклин В. А.^{1,3}, Евдокимов В. Н.¹

**РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОЧЕГО
ОРГАНА ТУРБОДИСКОВОГО КУЛЬТИВАТОРА ТДКП-2,9 ДЛЯ
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ**

¹ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;

²ГБОУВО РК «КИПУ имени Февзи Якубова»;

³ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»

Реферат. Длительная обработка почвы на одинаковую глубину приводит к образованию плужной подошвы. Для борьбы с ней применяют глубокое безотвальное рыхление почвы раз в 3–5 лет, но данный метод сопряжен с большими расходами. Для предотвращения образования плужной подошвы была разработана технология вертикальной обработки почвы, позволяющая проводить безотвальную обработку почв с сохранением стерни и без образования уплотненного слоя на глубине обработки, что достигается отсутствием подрезания почвенного слоя в горизонтальной плоскости. Данная обработка почвы выполняется турбодисковыми культиваторами. Большинство таких культиваторов производятся за рубежом, а отечественные аналоги не имеют конкурентных преимуществ перед ними. Для снижения энергоемкости и повышения качества вертикальной обработки почвы отечественными турбодисковыми культиваторами для них был разработан новый рабочий орган. Цель исследований – определить энергетические показатели и качество обработки почвы экспериментальным рабочим органом турбодискового культиватора. Лабораторные исследования проведены в почвенном канале лаборатории бионической агроинженерии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». Влажность почвы в почвенном канале находилась в диапазоне от 13,5 до 19,3 %. Показатели твердости почвы находились в пределах $p = 122–127 \text{ Н/см}^2$; деформационный показатель почвы $\nu = 3,4 \times 10^{-7}–4,0 \times 10^{-7} \text{ м}^2/\text{Н}$. Показано, что экспериментальный образец дискового рабочего органа имеет частоту колебаний, превышающую частоту серийного прототипа в 1,68–2,2 раза. Тяговое сопротивление опытного образца в сравнении с серийным прототипом меньше на 13,7–17,01%. Для опытного образца дискового рабочего органа среднее квадратическое отклонение σh глубины обработки составило $0,12 \times 10^{-2} \text{ м}$, а для рабочих органов КТД-1050Л $\sigma h = 0,18 \times 10^{-2} \text{ м}$, что больше на $0,06 \times 10^{-2} \text{ м}$. Гребнистость обработанной опытным образцом поверхности почвы находится в диапазоне $0,016 \pm 0,002 – 0,029 \pm 0,002 \text{ м}$, что в 1,1–1,2 раза меньше по сравнению с ближайшим аналогом КТД-1050Л. В сравнении с серийным рабочим органом КТД-1050Л, опытный образец дискового рабочего органа обеспечивает повышение крошения почвы на 5,4–6,5 % и снижение глыбистости в 1,3–1,4 раза.

Ключевые слова: турбодисковые рабочие органы, поверхностная обработка почвы, стерня, степень крошения почвы, глыбистость, глубина обработки, частота колебаний, тяговое сопротивление.

Для цитирования: Соболевский И. В., Куклин В. А., Евдокимов В. Н. Результаты экспериментальных исследований рабочего органа турбодискового культиватора ТДКП-2,9 для вертикальной обработки почвы // Таврический вестник аграрной науки. 2026. №1 (45). С. 250–260. EDN: WIUTXF. DOI: 10.5281/zenodo.19217258.

For citation: Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Evdokimov V. N. Study of the experimental working body of the turbo-disc cultivator TDKP-2.9 for vertical tillage // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1 (45). P. 250–260. EDN: WIUTXF. DOI: 10.5281/zenodo.19217258.

Введение

Выполнение обработки почвы на одну и ту же глубину в течении многих лет приводит к образованию плужной подошвы, которая представляет собой уплотненный слой почвы на глубине обработки, образующийся путем уплотнения почвы плоскостями рабочих органов почвообрабатывающих машин, подрезающих обрабатываемый почвенный пласт в горизонтальной плоскости [1]. Также выдвинута гипотеза, что причиной образования плужной подошвы является поступление на дно борозд вместе с дождевой или поливной водой мелких почвенных частиц, относящихся к фракциям пыли (0,05–0,001 мм), ила (0,001–0,0001 мм) и коллоидных частиц (менее 0,0001 мм). Эти частицы закупоривают почвенные капилляры на границе вспаханной и неспаханной почвы, что приводит к образованию уплотненного слоя на глубине 30–32 см [2]. Наличие в подпахотном слое плужной подошвы приводит к ухудшению роста растений, так как их корни не могут пройти вглубь почвы к влагонасыщенным почвенным слоям, а находящаяся в глубине почвы влага не может подняться вверх по капиллярам. Также наличие плужной подошвы ухудшает поступление влаги в подпахотные слои почвы во время осадков, снижая накопление влаги в почве.

Самым распространенным методом борьбы с плужной подошвой является глубокое безотвальное рыхление почвы на глубину больше глубины основной обработки почвы. Данное решение является эффективным. Глубокое рыхление проводят один раз в три–четыре года. Глубина обработки обычно составляет до 45 см. Однако агрегаты, выполняющие глубокое рыхление почвы, агрегируются с энергонасыщенными тракторами, потребляющим большое количество топлива, что приводит к существенным затратам на борьбу с плужной подошвой. Таким образом, перспективным является предотвращение образования плужной подошвы, что исключит необходимость борьбы с ней.

С целью предотвращения образования плужной подошвы была разработана система вертикальной обработки почвы, особенностью которой является отсутствие образования слоя повышенной плотности [3], так как исключается подрезание почвенного пласта в горизонтальной плоскости, с уплотнением почвы ниже плоскости среза пласта, что позволяет корням растений проникать глубже в почву, делая растения более устойчивыми к засухам. Выполняется вертикальная обработка почвы турбодисковыми культиваторами. Они применяются для поверхностной обработки с целью разрушения поверхностных слоев почвы повышенной плотности, лущения стерни, предпосевной подготовки почвы под посев зерновых культур. Данные культиваторы могут использоваться для измельчения пожнивных остатков высокостебельных культур [4]. Также турбодисковые культиваторы и комбинированные почвообрабатывающие агрегаты, имеющие в своем составе рабочие органы турбодисковых культиваторов, применяются для обработки почв в системах почвозащитного и экологического [5] земледелия.

Проведенный анализ существующих турбодисковых культиваторов показал, что большинство из них производятся за рубежом. В числе недостатков турбодисковых культиваторов выделяют неполное подрезание и измельчение сорняков и пожнивных остатков, забивание рабочих органов почвой, низкое качество крошения почвы. Исследования, направленные на устранение указанных недостатков, проводятся в США [6], Китае [7, 8], России [9].

К числу зарубежных турбодисковых культиваторов относятся Turbo-Till (Great Plains Manufacturing, Inc., США), Salford («Salford Group Inc.», Канада). Отечественные аналоги (Агрифест ООО «Агрохиммаш», Россия) имеют сходные с импортными культиваторами технические характеристики [10]. Поэтому разработка новых конструкций рабочих органов турбодисковых культиваторов, обеспечивающих снижение энергоёмкости и повышение качества обработки почвы, и дающих отечественным турбодисковым культиваторам конкурентные преимущества перед импортными аналогами, является актуальной задачей.

Цель исследований – определение энергетических параметров и показателей процесса поверхностной обработки почвы серийными рабочими органами культиватора турбодискового КТД-1050Л и экспериментальным рабочим органом турбодискового культиватора.

Объект исследования: технологический процесс поверхностной обработки почвы экспериментальными рабочими органами турбодискового культиватора.

Предмет исследования: влияние конструктивных и режимных параметров экспериментальных рабочих органов турбодискового культиватора на энергетические и качественные показатели обработки почвы.

Материалы и методы исследования

Лабораторные исследования проводили в почвенном канале специализированной лаборатории бионической агроинженерии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского».

Опытный образец рабочего органа турбодискового культиватора состоит из рамы с жёстко закреплённой опорой и двумя дисковыми рабочими органами (рисунок 1, а, б).

Рисунок 1 – Общий вид бионически подобного опытного образца рабочего органа с двумя волнистыми дисками

Примечание. а – вид сбоку; б – вид спереди, 1 – рама; 2 – опора; 3 – дисковые рабочие органы; 4 – упругая стойка; 5 – вертикальная цилиндрическая пружина; 6 – витки; 7 – полусферические ударники; 8 – болтовое соединение; 9 – ось; 10 – треугольные радиальные сегменты; 11 – угловые грани; 12 – режущая кромка; 13 – логарифмическая кривая.

Опытный образец работает следующим образом. При обработке почвы рабочим органом на его жёстко закреплённую опору с дисковыми рабочими органами действует переменная сила сопротивления P , зависящая от рельефа и физико-механических свойств почвы и наличия на ней пожнивных остатков стерневого фона. Два дисковых рабочих органа перемещаясь в почве, совершают вращательное движение независимо друг от друга, что приводит к перетиранию пожнивных остатков, находящихся между этими двумя дисковыми рабочими органами (рисунок 1, б). Почва с пожнивными остатками захватывается и измельчается режущими кромками каждого сегмента. При этом переменная сила сопротивления движению рабочего органа вызывает его колебания, создающие механические ударные импульсы большой частоты, перемещающиеся к режущим кромкам дисков, что способствует увеличению интенсивности измельчения почвенных агрегатов.

Для проведения лабораторных испытаний опытный образец экспериментального дискового рабочего органа крепился с помощью хомутов к поперечному регулируемому брусу подвижной тележки (рисунок 2).

Рисунок 2 – Опытный образец бионически подобного турбодискового рабочего органа в почвенном канале

Примечание. 1 – рабочий орган; 2 – хомуты; 3 – поперечный регулируемый брус; 4 – подвижная тележка.

Лабораторные исследования опытного образца рабочего органа турбодискового культиватора в почвенном канале выполнялись с учетом требований ГОСТ 33687-2015 «Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Методы испытаний».

Перед началом проведения испытаний почва в канале предварительно увлажнялась, выравнивалась и прикатывалась. Определяли показатели условий проведения испытаний, такие как влажность, твердость и деформационный показатель почвы. Влажность почвы определяли посредством портативного почвенного влагомера TR 46908. Твердость и деформационный показатель почвы определяли твердомером Ю.Ю. Ревякина, используя плоский и полусферический наконечники соответственно. Затем осуществлялся проход экспериментального и серийного рабочих органов турбодискового культиватора.

В процессе экспериментального прохода рабочего органа в почвенном канале определялись тяговое сопротивление и частота колебаний рабочего органа. Регистрацию получаемых экспериментальных значений осуществляли с помощью ноутбука Lenovo Ideapad 310-15 IAP с программным комплексом ZETLAB, а также анализатора спектра вибрации ZET017-U2, портативной тензостанции ZET 017-T8 и пьезоэлектрического акселерометра BC110, используемого для определения частоты

колебаний рабочего органа. Значения тягового сопротивления определяли посредством тензометрического датчика TS21-T2.

После выполнения экспериментального прохода рабочего органа проводилось измерение показателей качества обработки почвы. Определяли фактическую глубину обработки почвы, гребнистость, качество крошения почвы.

Статистическую обработку полученных экспериментальных данных и построение графических зависимостей выполняли в табличном редакторе Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение

В ходе лабораторных исследований влажность W почвы варьировала в диапазоне от 13,5 до 19,3 %. Показатели твердости почвы находились в пределах $p = 122-127 \text{ Н/см}^2$; деформационный показатель почвы $\nu = 3,4 \times 10^{-7} - 4,0 \times 10^{-7} \text{ м}^2/\text{Н}$. В лабораторных условиях исследовался характер взаимодействия турбодисковых рабочих органов с почвой. В качестве образца для сравнения энергетических показателей и качества работы использовалась стойка с серийным рабочим органом культиватора турбодискового КТД-1050Л, испытания которой проводились на тех же режимах, что и для экспериментального рабочего органа.

При проведении лабораторных исследований скорость движения рабочих органов устанавливали на уровнях 0,5; 1,0; 1,5 м/с, а глубину обработки почвы – 0,05; 0,07; 0,10 м.

В таблице 1 приведены данные о частоте колебаний и величине тягового сопротивления для трех значений глубины обработки почвы при скорости движения рабочего органа 1,5 м/с, полученные в результате проведенных исследований.

Таблица 1 – Результаты исследований частоты колебаний и тягового сопротивления рабочих органов турбодисковых культиваторов

Показатель	Экспериментальный дисковый рабочий орган		Серийный рабочий орган турбодискового культиватора КТД-1050Л		Снижение тягового сопротивления экспериментального рабочего органа в сравнении с серийным, %
	Частота колебаний, Гц	Тяговое сопротивление, Н	Частота колебаний, Гц	Тяговое сопротивление, Н	
Скорость движения $V = 1,5 \text{ м/с}$					
Глубина экспериментального прохода, м	1,82	413,8	0,83	484,2	17,01
0,05	1,87	449,1	0,97	519,1	15,6
0,07	1,97	490,7	1,17	557,9	13,7
0,1					

На рисунке 3 приведены графики зависимости тягового сопротивления P от глубины обработки h для исследуемых рабочих органов при скорости движения рабочих органов 1,5 м/с, построенные по данным таблицы 1.

Экспериментальный образец дисковых рабочих органов создает частоту колебаний, превышающую частоту серийного прототипа в 1,68–2,2 раза. У опытного образца в сравнении с серийным прототипом тяговое сопротивление меньше на 13,7–17,01%.

Снижение величины тягового сопротивления объясняется стабильным измельчением пожнивных остатков и разрушением почвенных комков в любой точке режущей кромки каждого сегмента, которая имеет форму логарифмической кривой, положительная кривизна которой направлена к оси диска.

Рисунок 3 – График зависимости тягового сопротивления P от глубины обработки h при скорости движения V = 1,5 м/с

Примечание. Pэ – опытный образец, Pс – серийный рабочий орган.

Большая частота колебаний экспериментального образца рабочего органа объясняется выполнением части упругой стойки в виде цилиндрической пружины, на витках которой расположены полусферические ударники, взаимодействующие между собой при изгибе стойки под переменной нагрузкой, что приводит к возникновению ударных импульсов, передающихся режущим кромкам дисковых рабочих органов, тем самым вызывая повышение частоты колебаний рабочего органа.

Зависимости (1) и (2) величины тягового сопротивления рабочих органов от скорости движения и глубины обработки почвы, преобразованные под натуральные значения переменных с учетом оценки значимости коэффициентов, имеют следующий вид:

– для опытного образца дискового рабочего органа уравнение вида (1):

$$Pэ = 264,5 + 1225h + 68V; \quad (1)$$

– для серийного рабочего органа культиватора КТД-1050Л уравнение вида (2):

$$Pс = 302,31 + 1240,67h + 87,96V. \quad (2)$$

Коэффициенты при переменных и независимый коэффициент в уравнении 1 тягового сопротивления для опытного рабочего органа меньше, чем в уравнении 2 тягового сопротивления для серийного рабочего органа, исходя из чего можно сделать вывод о менее интенсивном возрастании величины тягового сопротивления экспериментального рабочего органа по сравнению с серийным при увеличении глубины обработки почвы и скорости движения, что подтверждает положительное влияние расположения граней сегментов опытного образца диска под углом 135–140 градусов друг к другу и выполнение участка упругой стойки в виде цилиндрической пружины.

На рисунке 4 представлены графические зависимости частоты колебаний опытного и серийного рабочих органов турбодискового культиватора от глубины

обработки при скорости движения 1,5 м/с для трех значений глубины обработки почвы.

Рисунок 4 – График зависимости частоты колебаний k от глубины обработки h при скорости движения $V = 1,5$ м/с

Примечание. $k_{\text{э}}$ – опытный образец, $k_{\text{с}}$ – серийный рабочий орган.

Как показал анализ данных о влиянии глубины обработки почвы и скорости движения рабочего органа на тяговое сопротивление и частоту колебаний, увеличение глубины обработки коррелирует с повышением как частоты колебаний, так и величины тягового сопротивления. Опытный образец дискового рабочего органа показал меньшее тяговое сопротивление по сравнению с серийным образцом. Это связано с положительным воздействием ударных импульсов дисковых рабочих органов на почву, что позволяет снизить общую тяговую нагрузку на диски по сравнению с текущими моделями. В результате проведенных экспериментов было выявлено, что экспериментальный образец дискового рабочего органа демонстрировал наибольшее различие в тяговом сопротивлении (17,01 %) на глубине 0,05 метра. Средний показатель тягового сопротивления у опытного образца оказался на 15,4 % ниже, чем у серийного рабочего органа. Экспериментальный рабочий орган показал наибольшее различие в частоте колебаний (119 %) на глубине 0,05 м. В среднем значение частоты колебаний опытного образца на 93,5 % больше, чем у серийного рабочего органа.

Показатели степени крошения и глыбистости почвы, полученные при испытаниях экспериментального и серийного рабочих органов турбодискового культиватора при глубине обработки почвы 0,1 м приведены в таблице 2.

Анализ результатов, приведенных в таблице 2, показывает, что пошаговое размещение граней сегментов опытного образца диска, расположенных к друг к другу под углом 135–140 градусов в процессе работы обеспечивает частичный оборот пласта почвы и его многократное перемешивание. В результате этого улучшается качество мульчированного слоя почвы. Также повышению степени крошения почвы способствует повышенная частота колебаний экспериментального рабочего органа, способствующая более интенсивному ударному воздействию рабочих органов на почвенный пласт, обеспечивающему лучшее разрушение почвенного пласта с меньшими затратами энергии. Опытный образец дискового рабочего органа обеспечивает повышение степени крошения почвы на 5,4–6,5 % и снижение глыбистости в 1,3–1,4 раза, по сравнению с серийным рабочим органом КТД-1050Л.

Таблица 2 – Сравнительные значения показателей крошения и глыбистости почвы серийного рабочего органа КТД-1050Л и опытного образца дискового рабочего органа при глубине обработки 0,1 м

Скорость рабочего органа, м/с	Крошение, %		Глыбистость, %	
	Серийный рабочий орган КТД-1050Л	Опытный образец дискового рабочего органа	Серийный рабочий орган КТД-1050Л	Опытный образец дискового рабочего органа
0,5	51,2	57,7	7,3	5,3
1,0	57,3	63,2	6,5	4,9
1,5	63,8	69,2	4,9	3,7
Среднее значение	57,43	63,37	6,23	4,63

Экспериментальный дисковый рабочий орган в ходе исследований показал соответствие качества обработки почвы агротехническим требованиям, обеспечивая более устойчивое движение на необходимой глубине во время выполнения рабочего прохода. Более устойчивое движение по заданной глубине объясняется меньшей величиной тягового сопротивления, что обеспечивает меньшие отклонения рабочего органа от начального положения при работе, возникающие под действием сопротивления со стороны почвы. Для опытного образца дискового рабочего органа среднее квадратическое отклонение глубины обработки σh составило $0,12 \times 10^{-2}$ м, а для рабочих органов КТД-1050Л $\sigma h - 0,18 \times 10^{-2}$ м, что больше на $0,06 \times 10^{-2}$ м.

Результаты определения гребнистости почвы в ходе лабораторных исследований после проходов серийного рабочего органа КТД-1050Л и опытного образца дискового рабочего органа для трех значений скорости движения и глубины обработки почвы представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты замеров гребнистости поверхности

Глубина обработки почвы, м	Скорость движения рабочих органов, м/с	Среднее арифметическое значение гребнистости поверхности, м	
		Опытный образец	КТД-1050Л
0,05	0,5	0,016 ± 0,002	0,018 ± 0,002
0,05	1,0	0,018 ± 0,002	0,019 ± 0,003
0,05	1,5	0,019 ± 0,003	0,020 ± 0,003
0,07	0,5	0,021 ± 0,003	0,024 ± 0,004
0,07	1,0	0,022 ± 0,003	0,026 ± 0,003
0,07	1,5	0,024 ± 0,002	0,028 ± 0,003
0,1	0,5	0,026 ± 0,003	0,029 ± 0,004
0,1	1,0	0,028 ± 0,003	0,032 ± 0,004
0,1	1,5	0,029 ± 0,002	0,034 ± 0,003

Показатели гребнистости почвы, приведенные в таблице 3, показывают, что гребни на поверхности почвы, обработанной экспериментальным рабочим органом турбодискового культиватора, имеют высоту в диапазоне $0,016 \pm 0,002 - 0,029 \pm 0,002$ м. Данные значения в 1,1–1,2 раза меньше по сравнению с показателями рабочего органа КТД-1050Л. Такой результат объясняется механическими ударными импульсами, возникающими при взаимодействии ударников, расположенных на витках цилиндрической пружины стойки, которые перемещаются от ударников к режущим кромкам дисковых рабочих органов, вызывая их вибрацию. При этом взрыхленная почва равномерно сходит с вибрирующих дисков в двух направлениях, перпендикулярных направлению движения рабочих органов с меньшим боковым смещением, что снижает образование гребней, появление которых вызвано значительным перемещением объемов почвы от линий движения рабочих органов в пространство между ними.

Практическая значимость разработки экспериментального рабочего органа турбодискового культиватора, эффективность которого подтверждена проведенными лабораторными исследованиями, состоит в том, что замена серийных рабочих органов турбодисковых культиваторов на предложенный позволит получить эффект в виде снижения тягового сопротивления почвообрабатывающего агрегата, что снизит расход топлива на обработку почвы и позволит повысить скорость движения агрегата, тем самым увеличив производительность работ и снизив затраты на их выполнение.

Выводы

При влажности почвы в почвенном канале в диапазоне от 13,5 до 19,3 %, твердости почвы в пределах $p = 122\text{--}127 \text{ Н/см}^2$ и деформационном показателе почвы $\nu = 3,4 \times 10^{-7}\text{--}4,0 \times 10^{-7} \text{ м}^2/\text{Н}$ получены уравнения регрессии тягового сопротивления от глубины обработки и скорости движения для экспериментального и серийного рабочих органов турбодисковых культиваторов. Как показывают результаты лабораторных исследований, экспериментальный образец дисковых рабочих органов создает частоту колебаний в диапазоне 1,82–1,97 Гц, что превышает частоту серийного прототипа в 1,68–2,2 раза. Тяговое сопротивление экспериментального дискового рабочего органа составляет от 413,8 до 490,7 Н, что в сравнении с серийным прототипом меньше на 13,7–17,01%. Опытный образец дискового рабочего органа обеспечивает повышение степени крошения почвы на 5,4–6,5 % и снижение глыбистости в 1,3–1,4 раза. Для опытного образца дискового рабочего органа среднее квадратическое отклонение глубины обработки σ_h составило $0,12 \times 10^{-2} \text{ м}$, а для рабочих органов КТД-1050Л $\sigma_h = 0,18 \times 10^{-2} \text{ м}$, что больше на $0,06 \times 10^{-2} \text{ м}$. Гребни на поверхности почвы, обработанной предложенным опытным образцом, имеют высоту в диапазоне $0,016 \pm 0,002\text{--}0,029 \pm 0,002 \text{ м}$, что в 1,1–1,2 раза меньше по сравнению с ближайшим аналогом КТД-1050Л. Таким образом, проведенные сравнительные испытания экспериментального и серийного рабочих органов подтверждают эффективность предлагаемого технического решения, внедрение которого в состав серийно производящихся турбодисковых культиваторов является целесообразным.

Литература

1. Аленов Ж. Н., Кошен Б. М., Кабдилова Б. С. Методы борьбы с плужной подошвой в условиях современной системы обработки почвы // *Modern Science*. 2019. № 3. С. 12–15. EDN: ZBOZZZ.
2. Гасанов Г. Н., Бексултанов А. А., Гаджиев К. М. Причины образования плужной подошвы, ее негативные последствия и возможности их устранения // *Проблемы развития АПК региона*. 2011. Т. 6. № 2. С. 11–15. EDN: OOPQLJ.
3. Лепешкин Н. Д., Мижурин В. В., Зенов А. А. Об использовании машин для вертикальной обработки почвы в условиях Республики Беларусь // *Механизация и электрификация сельского хозяйства*. 2013. Т. 1. Вып. 47. С. 37–43. EDN: ZWEKNF.
4. Курасов В. С., Припоров И. Е., Бацунов В. И. Орудия для измельчения пожнивных остатков кукурузы при вертикальной обработке почвы: обзор и анализ // *Известия Оренбургского государственного аграрного университета*. 2024. № 2(106). С. 140–147. EDN: VTNNBV.
5. Лепешкин Н. Д., Точицкий А. А., Мижурин В. В., Заяц Д. В. Основные направления развития механизации обработки почвы и посева в Республике Беларусь до 2030 года // *Механизация и электрификация сельского хозяйства*. 2018. Т. 1. Вып. 51. С. 10–16. EDN: YUACMW.
6. Lefever A. M., Wallace J. M., White Ch. M., Duiker S. W., Esker P. D., Tooker J. Vertical tillage effects on crop production and pest management in Pennsylvania // *Agronomy Journal*. 2024. Vol. 116. No. 2. P. 520–530. DOI: 10.1002/agi2.21529.
7. Zeng Z., Chen Y. Performance evaluation of fluted coulters and rippled discs for vertical tillage // *Soil Till. Res*. 2018. Vol. 183. P. 93–99. DOI: 10.1016/j.still.2018.06.003.
8. Xu G., Xie Y., Peng Sh., Liang L., Ding Q. Performance evaluation of vertical discs and disc coulters for conservation tillage in an intensive rice–wheat rotation system // *Agronomy*. 2023. Vol. 13(5). Art. No. 1336. DOI: 10.3390/agronomy13051336.
9. Припоров И. Е., Курасов В. С., Бацунов В. И. Совершенствование турбодисковых культиваторов для вертикальной обработки почвы // *Материалы V Национальной научно-*

практической конференции «Общество, образование, наука в современных парадигмах развития». Керчь: Керченский государственный морской технологический университет. 2024. С. 90–93. EDN: JLQKMD.

10. Курасов В. С., Припоров И. Е., Батунов В. И. Энергетическая оценка турбодисковых культиваторов для вертикальной обработки почвы // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2024. № 5(109). С. 164–169. EDN: FAIYAQ.

References

1. Alenov Zh. N., Koshen B. M., Kabdirova B. S. Methods of combating plow sole in the conditions of a modern soil cultivation system // Modern Science. 2019. No. 3. P. 12–15. EDN: ZBOZZZ.
2. Gasanov G. N., Beksultanov A. A., Gadzhiev K. M. Causes of formation of plow sole, its negative consequences and possibilities of their elimination // Development problems of regional agro-industrial complex. 2011. Vol. 6. No. 2. P. 11–15. EDN: OOPQLJ.
3. Lepeshkin N. D., Mizhurin V. V., Zenov A. A. On the use of machines for vertical tillage of soil in the conditions of the Republic of Belarus // Mechanization and electrification of agriculture. 2013. Vol. 1. Iss. 47. P. 37–43. EDN: ZWEKNF.
4. Kurasov V. S., Priporov I. E., Batsunov V. I. Implements for crushing corn crop residues during vertical tillage: review and analysis // Izvestia Orenburg State Agrarian University. 2024. No. 2 (106). P. 140–147. EDN: VTHNBV.
5. Lepeshkin N. D., Tochitsky A. A., Mizhurin V. V., Zayats D. V. The main directions of development of mechanization of soil tillage and sowing in the Republic of Belarus up to 2030 // Mechanization and electrification of agriculture. 2018. Vol. 1. Iss. 51. P. 10–16. EDN: YUACMW.
6. Lefever A. M., Wallace J. M., White Ch. M., Duiker S. W., Esker P. D., Tooker J. Vertical tillage effects on crop production and pest management in Pennsylvania // Agronomy Journal. 2024. Vol. 116. No. 2. P. 520–530. DOI: 10.1002/agj2.21529.
7. Zeng Z., Chen Y. Performance evaluation of fluted coulters and rippled discs for vertical tillage // Soil Till. Res. 2018. Vol. 183. P. 93–99. DOI: 10.1016/j.still.2018.06.003.
8. Xu G., Xie Y., Peng Sh., Liang L., Ding Q. Performance evaluation of vertical discs and disc coulters for conservation tillage in an intensive rice–wheat rotation system // Agronomy. 2023. Vol. 13(5). Art. No. 1336. DOI: 10.3390/agronomy13051336.
9. Priporov I. E., Kurasov V. S., Batsunov V. I. Improvement of turbo-disc cultivators for vertical tillage // Proceedings of the V National Scientific and Practical Conference “Society, education, science in modern development paradigms”. Kerch: Kerch State Marine Technological University. 2024. P. 90–93. EDN: JLQKMD.
10. Kurasov V. S., Priporov I. E., Batsunov V. I. Energy assessment of turbodisc cultivators for vertical tillage // Izvestia Orenburg State Agrarian University. 2024. No. 5 (109). P. 164–169. EDN: FAIYAQ.

UDC 631.316

Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Evdokimov V. N.

STUDY OF THE EXPERIMENTAL WORKING BODY OF THE TURBO-DISC CULTIVATOR TDKP-2.9 FOR VERTICAL TILLAGE

Summary. Long-term soil cultivation at the same depth leads to the formation of a plow pan. To combat it, deep non-moldboard loosening of the soil should be used once every 3-5 years. However, this method is associated with high costs. To prevent the formation of a plow pan, a technology of vertical soil cultivation was developed. This technology allows preserving stubble in the process of non-moldboard soil cultivation without the formation of a compacted layer at the cultivation depth, which is achieved by not cutting the soil layer horizontally. To perform this type of soil cultivation, turbo-disc cultivators are employed. Most of these cultivators are manufactured abroad, and domestic analogues do not have competitive advantages over them. To reduce energy consumption and improve the quality of vertical tillage by domestic turbo-disc cultivators, a new working body was developed. The purpose of the laboratory studies was to determine the energy indicators and the quality of soil cultivation by an experimental working body of the turbo-disc cultivator. Studies were conducted in the soil channel of the Bionic Agricultural Engineering Laboratory of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Soil moisture in the soil channel was in the range from 13.5 to 19.3%. Soil hardness indices were within the range of $p = 122–127 \text{ N/cm}^2$; soil deformation index $v =$

$3.4 \times 10^{-7} - 4.0 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{N}$. According to laboratory findings, the oscillation frequency of the experimental sample exceeded that of the mass-produced one by 1.68–2.2 times. The traction resistance of the experimental sample was 13.7–17.01% less compared to the standard working bodies. The standard deviation σh of the tillage depth for the experimental prototype was $0.12 \times 10^{-2} \text{ m}$; for the working bodies of the KTD-1050L, it was $0.18 \times 10^{-2} \text{ m}$, or $0.06 \times 10^{-2} \text{ m}$ more. The ridge of the soil surface after the experimental sample was $0.016 \pm 0.002 - 0.029 \pm 0.002 \text{ m}$, which was 1.1–1.2 times less than that after the KTD-1050L. In comparison with the mass-produced working body of the KTD-1050L, the experimental sample ensures an increase in soil crumbling by 5.4–6.5% and a decrease in lumpiness by 1.3–1.4 times.

Keywords: turbo-disc working bodies, surface tillage, stubble, degree of soil crumbling, lumpiness, tillage depth, oscillation frequency, traction resistance.

Соболевский Иван Витальевич, кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник научно-производственного центра инжиниринговых технологий, доцент кафедры электромеханики и сварки ГБОУВО РК «КИПУ имени Февзи Якубова»; 295015, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Учебный, 8; e-mail: sobolevskii-ivan@mail.ru.

Куклин Владимир Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технических систем в агробизнесе ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 295007, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Вернадского, 4; научный сотрудник отдела механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: kuklin-va@mail.ru.

Евдокимов Владислав Николаевич, младший научный сотрудник лаборатории основ сельскохозяйственной инженерии, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: vlad.ev09122000@mail.ru

Sobolevsky Ivan Vitalievich, Cand. Sc. (Techn.), docent, leading researcher of the Research and Production Center for Engineering Technologies, associate professor of the Department of Electromechanics and Welding, SBEI of HE of the Republic of Crimea “Crimean Engineering and Pedagogical University the name of Fevzi Yakubov” (CEPU named after Fevzi Yakubov); 8, Uchebny Lane, Simferopol, Republic of Crimea, 295015, Russia; e-mail: sobolevskii-ivan@mail.ru.

Kuklin Vladimir Alekseevich, Cand. Sc. (Techn.), docent, associate professor of the Department of technical systems in agribusiness, V. I. Vernadsky Crimean Federal University; 4, Prospekt Vernadskogo, Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russia; researcher of the Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: kuklin-va@mail.ru.

Evdokimov Vladislav Nikolaevich, junior researcher at the Laboratory of fundamentals of agricultural engineering, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: vlad.ev09122000@mail.ru.

Исследование выполнено в рамках госзадания FNZW-2022-0010 «Изучение закономерностей наследования полезных признаков при создании высокопродуктивных сортов овощных, бахчевых и малораспространенных культур для юга РФ».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 29.07.2025.

Дата принятия к печати – 01.09.2025.